

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НДТ К ПРОЦЕССАМ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**APPLICATION OF BAT PRINCIPLES TO THE PROCESSES OF
NEUTRALIZATION AND DISPOSAL OF OILY WASTE FOR
COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL PROTECTION**

СЕЛИВАНЕЦ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,

Кубанский государственный технологический университет.

ЗУБОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,

Кубанский государственный технологический университет.

ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА,

к.т.н., доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

SELIVANETS EKATERINA IGOREVNA,

Kuban State Technological University.

ZUBOVA ALEKSANDRA SERGEEVNA,

Kuban State Technological University.

LITVINOVA TATIANA ANDREEVNA,

c.t.s., docent,

Kuban State Technological University.

В данной статье рассмотрены нормативные документы и законодательная база в отношении обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов. Также проведена идентификация технологии утилизации нефтесодержащих отходов на основе комплексного подхода в соответствии с требованиями методических рекомендаций и логического подхода по обоснованию технологии как наилучшей доступной, внедрение которой обеспечит комплексную защиту окружающей среды. Поэтапно охарактеризован логический подход и составлена блок-схема обоснования технологии как НДТ. Проведен анализ информационно-технического справочника (ИТС) и экологических аспектов, отражающих современные меры регулирования экологической ситуации. Сделан вывод о положительных эффектах применения данного подхода для окружающей среды.

This article discusses the regulatory documents and the legislative framework regarding the neutralization and disposal of oily waste. The identification of the technology for the disposal of oily waste was also carried out on the basis of an integrated approach in accordance with the requirements of methodological recommendations and a logical approach to substantiate the technology as the best available, the implementation of which will ensure comprehensive environmental protection. The logical approach is described step by step and a block diagram of the justification of the technology as BAT is compiled. The analysis of the information and technical reference book (ITS) and environmental aspects reflecting modern measures of regulation of the environmental situation is carried out. The conclusion is made about the positive effects of this approach on the environment.

Ключевые слова: утилизация, обезвреживание, нефтесодержащие отходы, наилучшие до-

ступные технологии, принципы наилучших доступных технологий, защита окружающей среды, нормативные документы.

Key words: utilization, neutralization, oily waste, best available technologies, principles of best available technologies, environmental protection, regulatory documents.

На территории Российской Федерации ежегодно образуется более 3 млн т нефтесодержащих отходов. Основной вклад в образование нефтесодержащих отходов (НСО) дают:

– Нефтедобывающие компании – более 1 млн т нефтесодержащих отходов и нефтезагрязненных грунтов;

– Нефтеперерабатывающие заводы – до 0,7 млн т нефтесодержащих отходов;

– Иные источники (железные дороги, аэропорты) – 0,5 млн т.

Состав и свойства нефтесодержащих отходов зависят от их происхождения. Основными компонентами нефтесодержащих отходов являются углеводороды нефтяного происхождения (в том числе, смолисто-асфальтеновые вещества), вода и твердые минеральные компоненты различного размера в виде крупных камней, песка, ила и оксидов металлов [1, с. 13].

При обезвреживании и утилизации нефтесодержащих отходов применение НДТ ставит перед собой цель минимизации выбросов парниковых газов, уменьшения выработки отходов и эффективного контроля за загрязнением почвы, воды и воздуха. В рамках этого принципа разрабатываются и внедряются инновационные технологии, которые способствуют улучшению процессов обезвреживания и утилизации, повышению энергоэффективности и снижению экологического следа.

Обоснование технологии в качестве НДТ, проводилось согласно следующим нормативным документам [2], указанным на рис. 1.

Обоснование технологии в качестве НДТ

Рис. 1. Нормативные документы, согласно которым осуществляется обоснование технологии в качестве НДТ

В качестве НДТ рассматривается технология утилизации нефтесодержащих отходов методом реагентного капсулирования. Сущность метода заключается в том, что отходы обрабатывают оксидом щелочноземельного металла, предварительно обработанного ПАВ. После смешения с отходами оксид щелочноземельного металла образует с водой гидроксид, в

результате чего отходы равномерно им адсорбируются [1, с. 18-20]. Преобразование углеводородов в порошкообразные твердые материалы позволяет значительно снизить содержание вредных веществ в почве, что способствует восстановлению ее экологической ценности. Такой метод является более экологически чистым и эффективным по сравнению с некоторыми другими способами очистки почвы от нефтяных загрязнений. Кроме того, реагентное капсулирование позволяет достичь высокой степени обезвреживания загрязнения, что важно для сохранения здоровья экосистемы [3, с.12]. Данная технология представлена в информационно-техническом справочнике ИТС 15-2021 «Физико-химический метод утилизации и обезвреживания нефтесодержащих отходов – капсулирование» и зарубежном справочнике ВАТ (Best Available Techniques) Reference Document for Waste Treatment «Стабилизация известью» [4].

Важным требованием отнесения технологий к НДТ является возможность вторичного использования продуктов утилизации, при этом следует учитывать область дальнейшего применения, желаемые характеристики и свойства будущего вторичного материального ресурса. Следует отметить, что существуют факторы, усложняющие использование нефтесодержащих отходов как техногенного сырья, к ним относятся нестабильность свойств и неоднородность состава во времени. Новаторским решением существующей проблемы является комплексный подход, позволяющий добиться эффективного и экологически безопасного обезвреживания отходов с учетом принципов рационального природопользования, к которым относятся [5, с. 208]:

- Системный подход;
- Опережение темпов заготовки и добычи темпами выхода полезной продукции;
- Комплексное использование природных ресурсов и концентраций производства.

Согласно статье 28.1 п. 4 Федерального закона от 10 января от 2002 года №7 «Об охране окружающей среды» и Методическим рекомендациям по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии от 23 августа 2019 г. № 3134 «Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве НДТ» сочетание следующих критериев позволяет определить технологию, как НДТ (табл.1) [2]:

Таблица 1. Критерии НДТ, применительно к технологии утилизации

Критерий	Соответствие
Критерий 1 наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо уровень, соответствующий другим показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным международными договорами Российской Федерации	Соответствует
Критерий 2 экономическая эффективность внедрения и эксплуатации	Соответствует
Критерий 3 применение ресурсо- и энергосберегающих методов	Соответствует
Критерий 4 период внедрения	Около года
Критерий 5 промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, технических способов и методов на 2 и более объектах в Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду	Соответствует

Таблица 2. Этапы логического подхода

Этапы выбора НДТ 1	Характеристика 2
Этап 1 Определение области применения и идентификация рассматриваемых технологий	Обезвреживание отходов, в том числе термическими способами относится к области применения НДТ согласно Распоряжению РФ № 2674-р от 24.12.2014 г.
Этап 2 Инвентаризация выбросов/сбросов/отходов, потребляемых первичных видов сырья, материалов и энергии	Входные потоки: НШ, негашеная известь, отработанный силикагель, модификатор, вода. Выходящие потоки: продукт утилизации – ОМД. Выбросы в атмосферный воздух: предельные углеводороды С ₆ Н ₁₄ -С ₁₀ Н ₂₂ , алканы С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на С), оксид кальция, гидроксид кальция, пыль. Неорганизованные источники выбросов: насос. Неорганизованные выбросы: пыль из-за погрузо-разгрузочных работ или негерметичности стыков оборудования.
Этап 3 Оценка воздействия загрязняющих веществ на компоненты природной среды	К ₀ 2-му классу опасности относится известь. К 4-му классу опасности относятся алканы С ₁₂ -С ₁₉ . Остальные вещества относятся к 3-му классу опасности. Нефтешламы являются серьезной угрозой для жизни и здоровья людей, в том числе и для человека. Они способствуют развитию раковых опухолей и нарушений в работе сердца, мозга и печени. Негашеная известь оказывает резко раздражающее действие на влажную кожу, часто вызывая дерматиты и болезненные язвы в форме «птичьих глазков» и более крупные. Углеводороды С ₁ -С ₁₀ оказывают умеренное раздражающее действие на дыхательные пути. Частицы пыли негативно воздействуют на дыхательную систему. Длительное воздействие пыли приводит к хроническим заболеваниям полости носа (ринит), глотки, бронхов, легких, аллергическим реакциям. Также на частицах возможно оседание более токсичных веществ, увеличивая токсичность воздействия.
Этап 4 Интерпретация взаимовлияний и противоречий при оценке воздействий на различные компоненты природной среды	Основное загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта будет происходить в результате выбросов загрязняющих веществ при процессах переработки (использования) нефтешламов и замазученных грунтов, а также при пылении извести. При эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при несоблюдении требований обращения с отходами, а также в случае аварийных ситуаций. При соблюдении технологического регламента эксплуатации сооружений негативное воздействие на почвенный покров будет предупреждено.
Этап 5 Уточнение области применения и повторная идентификация рассматриваемых технологий	Соответствует Этапу 1.
Этап 6 Сбор и проверка (валидация) данных о затратах на внедрение технического метода	Предлагается технологическая линия, где предусмотрены затраты за капитальные вложения (куда входят: закупка оборудования, транспортно-складские работы, монтаж и наладка оборудования, амортизационные отчисления, материальные затраты на производство (реагенты и материалы для утилизации).
Этап 7 Определение структуры затрат	Капитальные вложение, материальные затраты на производство, фонда оплаты труда промышленно-производственного персонала, амортизационные отчисления.
Этап 8 Обработка и представление информации о затратах на внедрение технологии	Капитальные вложения (оптовая цена оборудования, транспортно-складские работы, затраты на монтаж оборудования, затраты на наладку оборудования, сопряженные затраты у потребителя), закупка реагентов для услуги утилизации, найм работников.
Этап 9 Оценка затрат, относящихся к защите окружающей среды	Уменьшение платы за негативное воздействие на ОС, посредством снижения коэффициента.

Для определения того, что такое НДТ в конкретной ситуации, институт ВИТО разработал модель для оценки НДТ [6 С.323], о которой сказано в ГОСТ Р 56828.32.

Рассмотрены основные принципы выбора НДТ из альтернативных вариантов технологий поэтапно (табл. 2).

В соответствии с логическим подходом, технология утилизации нефтесодержащих отходов на основе комплексного подхода относится к наилучшим доступным технологиям (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема обоснование технологии в качестве НДТ, согласно логическому подходу

Выгоды для окружающей среды заключаются в том, что отсутствует твердый отход третьего и четвертого класса опасности; используется продукт утилизации в качестве ВМР, что позволяет исключить негативное воздействие отходов на окружающую среду; предотвращается экологический ущерб ОС, что обеспечивает рациональное природопользование.

Таким образом, проведена идентификация применяемой технологии в качестве наилучшей доступной для внедрения перспективных процессов, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ИТС 15-2021 Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов) / Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям № 15-2021. Приказ Росстандарта от 22 декабря 2021 г. № 2964 «Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)»». 222 с.

2. Нормативно-правовые документы // Бюро НДТ. URL: <https://burondt.ru/documents/1> (дата обращения: 10.02.2024).

3. Давыдкина О.И. Технология метода реагентного капсулирования // Вестник магистратуры. 2021. №5-2 (116). С. 12-13.

4. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment / JRC SCIENCE AND POLICY REPORTS / European Union, 2018. DOI: 10.2760/407967. URL: [https://www.semantic-scholar.org/paper/Best-Available-Techniques-\(BAT\)-Reference-DocumentAntoineBeno%C3%AEt/fe02ee9-83cf1cdd864e98e6312ccd35819d8b48e](https://www.semantic-scholar.org/paper/Best-Available-Techniques-(BAT)-Reference-DocumentAntoineBeno%C3%AEt/fe02ee9-83cf1cdd864e98e6312ccd35819d8b48e).

5. Развитие технологии реагентного капсулирования с учетом принципов рационального природопользования / Е.В. Вычегжанина, Е.И. Селиванец, А.С. Зубова, Т.А. Литвинова // Переработка углеводородного сырья: проблемы и инновации-2022: материалы Международной научно-практической конференции, Астрахань, 10 ноября 2022 года. Астрахань: Астраханский государственный технический университет, 2022. С. 207-209.

6. Литвинова Т. А. Инновационный подход на основе принципов НДТ к разработке технологий утилизации и нефтесодержащих отходов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 115. С. 320-332.

© Селиванец Е.И., Зубова А.С., Литвинова Т.А., 2024.